

对外学生汉语拼音教学的有效策略
EFFECTIVE STRATEGIES FOR TEACHING CHINESE PINYIN TO FOREIGN STUDENTS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7334091>

Мамадалиева Сайёра Абдуллаевна

Китайский Национальный Культурный Центр в Ташкенте

преподаватель киятйского языка

sayora611@yahoo.com

Annotation. *This article is considering of Elementary Chinese Pinyin learning. Students learn Pinyin to master the pronunciation method, can accurately and quickly read the pronunciation of new words, and use Pinyin to know more Chinese characters, speak fluent Mandarin, and enhance their self-confidence and interest in learning Chinese. However, the difficulty of learning Chinese Pinyin is relatively large. Faced with these abstract letters, how to let the children who have just entered Chinese learn Pinyin is a problem that front-line Chinese teachers need to solve urgently.*

Key words: *primary Chinese pinyin teaching; instructions for teachers; to arouse students' interest for Chinese pinyin.*

摘要: 初级汉语拼音学习是学习汉字的基础。学生学习拼音掌握发音方法,能够准确、快速读出生字词的读音,进而借助拼音认识更多的汉字,说一口流利的普通话,增强学习中文的自信心和兴趣。然而,汉语拼音的学习难度是比较大的,面对这些抽象的字母,如何让刚刚入学中文的小朋友学会拼音,是一线中文老师急需解决的难题。

关键词: 初级汉语拼音教学;情境;生活化

刚开始学汉语的小朋友正处于具体形象思维阶段,对于抽象的概念理解起来比较困难,并且他们天真、活泼、好动、精力充沛。根据这些特点,教师在拼音教学的过程中,应当充分体现直观性和趣味性,帮助学生渡过拼音学习的难关。具体做法包括以下五个部分:

1 趣设情境,促进拼音教学生活化

设置恰当的语文拼音教学目标,营造良好的学习氛围。中文教师在备课的过程中,首先要依据学生现在有的基础和课程标准的相关规定,设置合理、恰当的教学目标,这样才能取得良好教学效果的重要保证。其次,在拼音的教学过程中,教师要创设新颖的、真实的教学情境,以激发学生学习的兴趣。比如,正式上课之前,教师可以带着微笑告诉学生:在接下来的一个月里,带领同学们去汉语拼音王国看一看,走一走。汉语拼音王国里面住着三大家族,它们分别是声母、韵母和整体认读音节。小朋友想不想认识他们呀?和他们做好朋友,认识了汉语拼音我们就能够认识更多的汉字宝宝了。我们走吧,一起去看一看。总之,营造良好的学习氛围,老师可以采用编故事的方式来吸引学生的兴趣,鼓励学生多说多练,让学生爱上学拼音,寓教于乐。

2 融合多种学科,打破学科的界限

瑞士著名的儿童心理学家皮亚杰说过:“儿童是具有主动性的群体,所教的东西只有引起他们的兴趣,满足他们的需要,才能够有效促进他们知识的发展。”我们都知道一年级的学生年龄小,喜欢玩,注意力维持时间较短。因此,初级拼音教学应注重多种学科相结合。在拼音

的教学过程中，可以融入音乐、美术、体育等学科。学生在玩中学，学中玩，充分调动他们学习的积极性。

2.1 音乐——儿歌

在学习拼音字母的时候，我们可以借助儿歌来帮助外国小朋友记住字母的发音。因为小朋友天然都喜欢唱歌。比如说：长大嘴巴 aaa，圆圆嘴巴 ooo，扁扁嘴巴 eee，牙齿对齐 iii，嘴巴突出 uuu 小扁嘴巴 üüü，一个门洞 nnn，两个门洞 mmm，伞柄朝下 fff，伞柄朝上 ttt，像个 6 字 bbb，6 字一反 ddd，像个 9 字 qqq，9 字一反 ppp……这样小朋友们不仅记住了字母的发音方法，同时增强了学习汉语拼音的趣味性。

2.2 美术——手工制作

学生天性活泼好动，与其让他们一动不动，还不如释放他们的天性。通过做一些手工，比如折纸、捏橡皮泥、在黑板上画画等记住汉语拼音的写法。让他们游戏过程中学会了拼音。

2.3 体育——肢体动作

在学习汉语拼音的时候，比如声调的学习，可以让小朋友们结合儿歌一边做一边记。比如一声高高平又平，手臂放平；二声就像上山坡，手臂朝上倾斜；三声上坡又下坡，两只手臂举起，先左后右；四声就像下山坡，手臂朝下倾斜。这样边做边说，有利于刺激学生的左右脑，快乐学习拼音。

3 图文结合，帮助学生理解

教学拼音的过程中，配上卡片和多媒体教学，效果更佳。比如教授声 p 母，从图片导入。教师问学生：“这个小朋友正在干什么呀？”学生说：“他在吃苹果”。教师接着问：“在哪里吃苹果呀？”学生回答坐在小椅子上。图片展示了声母 p 的写法，而“píngguǒ”强调了字母的读音。图文并茂，更好地帮助学生形象生动地记住了声母 p。其次，教师在教学的过程中应注重结合学生的实际生活，真正做到学以致用，拉近语文学习和现实生活的距离。比如在学习韵母 a 的时候，在教完 p 的读音和写法之后，讲解一些与 p 相关的生字和词语，如“ppp píngguǒ”、“ppp pà”、“ppp pāi”等等。教师教“拍”的时候可以展示什么是动作“拍”。可以让小朋友玩游戏。拍拍手的游戏。老师说小手小手拍拍拍，我的小手拍拍拍。我跟朋友（这边也可以说朋友的名字）拍拍手。教师还可以向学生提出问题，生活中还有哪些物品、动作与 p 外形相关或读音一致呢？这样将拼音教学与学生生活相联系，激发了学生学习的兴趣，增强课堂学习的趣味性和有效性，有助于学生掌握拼音的读法和应用。

4 寓教于乐，让拼音教学游戏化

中文课本标准尊重儿童的认知规律，将汉语拼音的功能定位在帮助认读生字、学习普通话上，而且还强调：“汉语拼音教学尽可能有趣味性，宜以活动和游戏为主，与学说普通话、识字教学相结合。”因此，在拼音的教学过程中，教师可以开展一些游戏活动，以满足学生爱玩的天性。比如说摘智慧果的游戏。苹果树上都不同的音节，小朋友读对了就可以把这个苹果送给他，读错了就没有苹果。最后看哪一组摘的苹果最多。教师根据小组比赛结果，设置一些奖励。比如小红花、小红旗、文具等。还可以通过“拼音连汉字”、“我会写”、“给树治病”、“找朋友”、“给熟字娃娃戴拼音帽子”等游戏让学生在游戏的过程中增强了竞争意识和合作意识，提高了课堂教学的趣味性。

5 课堂延伸，课外及时巩固学习

课堂教学时间是有限的，学生课下还需要继续巩固课堂所需知识。学生可以把今天学习的内容读给自己的爸爸妈妈听。教师同时也帮助学生练习普通话，为汉语拼音的学习打下坚实的基础。课下不仅要会读汉语拼音，同时还要注重书写练习，提高书写质量，读写结合。在书写的时候教师可以教给学生一些口诀，帮助学生记住拼音的字形。比如 bdpq 的写法，半圆

位置的不同读音也不同。可以做做手指操来记住他们，掌心向内右手 d，左手 b，翻过来右手是 q，左手是 p。手势动作有利于加深记忆，正确书写。

综上所述，拼音教学是中文教学阶段的重点也是难点之一，作为一线中文老师应当不断地总结经验，把拼音教学与儿歌、体育、美术、故事等结合起来，提高拼音教学的有效性和趣味性，让孩子们快乐学拼音，为今后的学习打下坚实的基础，提高语文综合素养。

浅谈如何有效进行汉语拼音教学

汉语拼音是学生初入学阶段语文学习的一项重要任务。但汉语拼音字母是抽象的符号，既不表音也不表意；再加上初级小朋友年龄小，不易识记。因此，如何使枯燥的拼音符号在学生头脑中变得具体可感，让学生易学、爱学、乐学，就显得尤为重要。文章从开篇引趣，诱发好学之乐；家校结合，分享育人之乐；用多种学习形式充实课堂，让学生动起来等方法探索常用的汉语拼音教学方法，有效提高学生的学习效率。

关键词：外国小朋友；汉语拼音教学；有效性；

汉语拼音是外国小朋友初入学阶段语文学习的一项重要任务。拼音学习的质量直接影响到学生今后的学习和生活。必须根据儿童的学习心理，充分调动其感知、想象、思维、记忆等智力因素，兴趣、情感等非智力因素，积极合理地改进教学方法和教学手段，使学生乐学、好学。

一、开篇引趣，诱发好学之乐

兴趣是学习的动力，是推动学生主动去探求知识并带有情绪体验色彩的意向，激发学生兴趣是提高教学效率的有力措施。汉语拼音教学中教师导入新课，如果开头生动有趣，引人入胜，就可以激发学生的求知欲望，引发学习兴趣，调动学生学习的积极性。如：“大公鸡，ooo，天天早起伸长脖。小门小门 n、n、n，小棍小棍 l、l、l。今天学习了 n 和 l，小伙伴们真快乐。左上半圆 qqq，右上半圆 ppp，左下半圆 ddd，右下半圆 bbb。”(让小朋友跟着做动作，用身体语言摆出 q p d b 的样子)而在教学“z c s”时，还可以这样做：认读 z，三根小棒摆“z”，写“z”；认读“c”，手势表示“c”，写“c”；认读 s，用线绳摆“s”，写“s”。认、读、写相结合，动手、动口、动脑，眼到、口到、心到，“三动”“三到”相结合效果甚佳。抓住小朋友的特点，变换多种教学手段，能有效激发学生对拼音产生浓厚的兴趣。

二、家校结合，分享育人之乐

学校、社会、家庭三位一体的教育是造就一代新人的必要条件。所以，家庭教育的重要性是不言而喻的，学校和教师必须处理好与家长的关系，加强与家长的联系与合作，共同促进学生的健康成长。每个学期入学之初，老师都及时召开家长会，虚心倾听学生家长的教育意见和建议，并与学生家长保持经常的、密切的联系，力求及时沟通，在教育方法上与家长保持一致，最大限度地争取家长的支持。目前，我能充分利用学校和家庭、社会已有的良好合作关系，最大限度地发挥其作用，形成教育合力，促进学生全面发展，建立了“学校、家庭、社会一体化”的保教体系。

三、用多种学习形式充实课堂，让学生动起来

有了好的导入方式，就有了好的开端，课堂就成功了一半。但是，刚开始学汉语的学生的注意主要以无意注意为主。所以，光是设计好课堂的导入，是远远不够的。那样，学生的注意也是昙花一现，坚持不了多久。要让学生整堂课都集中注意力来听教师的课，就必须用多种多样的活动形式来贯串整个课堂，让学生适时地动起来，从活动中体会到乐趣，学到知识。那么，可以采用哪些活动形式来帮助拼音教学呢？

(一) 找朋友

在学习了两拼音节和三拼音节后，我们可以设计一些有趣味的活动，来帮助学生拼读音节。如学生拼读 **diu** 这个音节的四声时，就遇到了困难。我就制作了一些拼音卡片，发给小学生，拿 **d** 的小学生先上台说：“我是 **d**，谁来和我做朋友？”然后拿着 **iu** 的四声的小学生就分别跑上台，和 **d** 站在一起，让下面的小学生拼读。这样，同学们既在活动中体会到了乐趣，又学到了知识。

(二) 合作学习

由于学拼音是枯燥乏味的，学生长时间听教师讲，难免会失去兴趣。这时，如果让学生合作起来学习，他们的兴趣就会倍增。因为当学生面对面学习时，学生就有一种被关注和重视的感觉。他们的注意力就更集中，情感更投入，而且，同学之间互相学习，比较放得开，学起知识来更容易掌握。同时，合作学习也给那些希望展示自己的学生提供了空间。如同桌之间一人读字母，一人找字母，就比教师来考学生更加有效。

(三) 加强听的训练

在拼音教学中，除了让学生掌握必要的拼音知识外，还应该加强学生听拼音这方面的能力，才能提高学生的拼音水平。如教师拼 **hua**，学生拼出音节 **hua**，同时画出花儿。这样，学生会认真听教师拼音节，认真去想音节。久而久之，学生一看到音节就能很快拼出来。

(四) 形近字母比较识记拼音

汉语拼音是符号文字，在教学时可利用形近字母比较识记。形近字母有 **b-p**、**f-t**、**p-q**、**u-ü**、**n-m** 等，在比较时，如 **b-p** 可以引导学生想：**b-p** 都是右半圆，听广播 (**b**) 天线往上拉，泼水 (**p**) 水往下流。还可同时加上手势和口诀：如 **n-m**，“一个门洞 **n**、**n**、**n**，两个门洞 **m**、**m**、**m**。”这样学生在边看、边说、边比画的过程中就加深了对这些字母的记忆。

(五) 在听故事、讲故事中识记拼音

儿童天生就喜欢听故事、讲故事，教师通过讲故事的方式能极大地激发儿童的语言智慧和学习兴趣。比如：教学 **j**、**q**、**x** 跟 **ü** 相拼去掉 **ü** 上两点这一拼写规则时，可编这样的故事：今天早上，小 **ü** 背着书包去上学，到了校门口见到教师 **j q x**，小 **ü** 向教师脱帽行礼问声好。这多么好啊，把一个有礼貌的小 **ü** 写得活灵活现，就如现实中有礼貌的学生。在上这节课时，教师甚至可配上动作，绘声绘色地把这个故事教授给学生，并让学生自己表演或站在讲台前进行表演，再趁热打铁教他们要做一个懂礼貌的好孩子。这样，不仅把 **j q x** 与 **ü** 拼写时的规则记住了，还教会了学生从小要懂礼貌。

总之，拼音教学是小学生学习语文的基础，因其内容枯燥乏味，教学中就要转变拼音课堂“一张嘴”的错误观念，把学拼音和识字、阅读、学说普通话紧密联系起来，训练学生的听、说、读、想象与创新能力，其具体的教学方法也应根据学生的心理特点及实际情况来设计。选择适当的教学策略，让教学内容与学生贴得更近。同时，教师还要与所有的家庭携起手来，共同积极合理地用教学方法和教学手段来弥补教学内容上的缺陷。

参考文献 (REFERENCES)

1. 高瑞芳. 浅谈小学语文“愉快教学”法 [J]. 新课程学习 (基础教育), 2010 (11)
2. 严艳. 浅谈一年级的汉语拼音教学 [J]. 新课程学习 (上), 2011 (11).
3. 陈敏. 小学语文“愉快教学”方法探微 [J]. 新作文 (教育教学研究), 2010 (5).
4. Хашимова, С. А. (2022). О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА). *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 1(1), 85-91.
5. Хашимова, С. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. *World scientific research journal*, 7(1), 20-23.

6. Хашимова, С. А. (2020). Особенности образования неодушевлённых существительных при помощи суффиксации в современном китайском языке. *Modern Oriental Studies*, 2(2), 34-46.
7. Abdullayevna, H. S. (2020). Peculiarities of the formation of animated nonsignificant using suffixing in the modern chinese language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1504-1511.
8. Nasirova, S. A., Hashimova, S. A., & Rikhsieva, G. S. (2021). The influence of the political system of china on the formation of social and political terminology. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(04), 10-17.
9. NS Abdullayevna. 上合组织国家的科学研究: 协同和一体化。上合组织国家的科学研究: 协同和一体化, 87, 0
10. Хашимова, С. А. (2022, September). ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ПОМОЩЬЮ АФФИКСАЦИИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. In *E Conference Zone* (pp. 5-10).